

RESEARCH OFFICER CASE STUDY – BAC FINAL OUTPUT

SPOKE 6 “TURISMO, CULTURA E INDUSTRIE CREATIVE”

Titolo e acronimo del progetto	HERITAGE REGENERATION HUB HRH
Soggetto Capofila	FONDAZIONE PORTUGRUARO CAMPUS E.T.S
RT di riferimento	RT4
Research officer e Ateneo	Linda Armano, Anna Franzese, Università Ca' Foscari Venezia

LINEE GUIDA

1. Contesto e obiettivi del progetto

Il progetto HRH mira a creare e diffondere un immaginario inedito del Portogruarese attraverso un nuovo e strategico lavoro sul purpose dei luoghi, volto a creare nuove narrazioni digitali visive e audiovisive per informare, intrattenere e attrarre pubblico differenziato di visitatori, cittadini e turisti. La città di Portogruaro è sede di distaccamenti universitari che convogliano nelle attività della Fondazione Portogruaro Campus che è riconosciuta come luogo intriso di arte, cultura e valore paesaggistico e architettonico. I Comuni del Portogruarese sono baricentri rispetto al litorale limitrofo e attraggono ogni anno oltre 20 milioni di presenze turistiche. Tuttavia, l'identità di questi luoghi è frammentata, anche per il rapporto debole e periferico rispetto alla Città Metropolitana di Venezia. Questo aspetto causa una difficoltà nello sviluppare una narrazione convincente che promuova Portogruaro come “sistema culturale” capace di attrarre azioni strategiche per il turismo sostenibile. Ciò che in passato era considerato un limite (es. la presenza di latifondi che hanno rallentato lo sviluppo industriale), oggi è un vantaggio competitivo e può diventare una leva narrativa attraverso l'uso di tecniche visive e audiovisive per raccontare il patrimonio materiale e immateriale del Portogruarese con uno sguardo antropologico digitale. Tale approccio valorizza le micro-diversità e le propone come un sistema integrato.

Attività in corso:

- Definizione di un calendario di incontri periodici (in presenza e da remoto) con stakeholder pubblici, culturali e associativi per la validazione progressiva degli output.
- Sviluppo di una metodologia innovativa: Il progetto sviluppa una metodologia innovativa per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, digitale.
- “Piano” come concetto guida: A partire dal confronto con gli attori locali e dalla riflessione condivisa, il concetto di "Piano" è stato individuato come sintesi della visione territoriale. Questo termine rappresenta: una morfologia (una superficie senza ostacoli, accessibile, intellegibile); un metodo (un insieme ordinato di passaggi, azioni e strumenti); un tono (quieto, chiaro, misurato, riconoscibile); una musica (un canto piano, una melodia collettiva).

2. Attività realizzate

- Coinvolgimento di stakeholders: sono stati coinvolti 23 stakeholders del territorio del Veneto orientale. Tra questi figurano enti pubblici (11 Comuni della zona, 3 fondazioni operative sul territorio, 2 istituti finanziari). Sono state condotte interviste che hanno consentito di raccogliere feedback, ascoltare le esigenze e le prospettive dei diversi attori coinvolti e di garantire che la metodologia fosse quella più adatta ed accettata dalle parti interessate.
- È stato sviluppato un piano metodologico alla base delle attività progettuali con l'obiettivo di struttura in modo chiaro e replicabile. Il metodo è adatto per la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del Portogruarese secondo una logica partecipativa e sistemica.
- Dalla sintesi del confronto con gli stakeholder sono emersi due elementi comunicativi principali del purpose: *Headline* - Antiche pianure; *Baseline* - Dove tutto si incontra. Queste due formule condensano la doppia tensione del progetto: da un lato la profondità storica, le stratificazioni culturali, le radici; dall'altro l'apertura, la contaminazione, l'incontro tra diversità.

3. Connessione con la ricerca

In linea con gli obiettivi del progetto HRH, le ricercatrici coinvolte come Research Officer hanno condiviso contributi scientifici sui temi della relazione tra strumenti multimediali e costruzione di immaginari sociali basati sul luogo. Un'analisi approfondita di tale metodologia potrebbe essere di interesse per il progetto perché possono avere una forte influenza sulle modalità di raccolta e analisi di dati relativi al patrimonio materiale e immateriale e sullo sviluppo di future collaborazioni con gli stakeholders.

Il progetto HRH ha già prestato attenzione alla relazione tra strumenti multimediali e lo sviluppo di aree tematiche principali (Musica, Paesaggio, Turismo) per la pianificazione della piattaforma HRH e la creazione di nuove narrazioni del territorio. Tuttavia, tali strumenti possono anche essere utilizzati come dispositivi che partecipano alla costruzione di significati culturali e per stimolare la memoria e il racconto dei partecipanti partendo dalle immagini prodotte. Finora il progetto ha coinvolto stakeholders del territorio come enti locali, fondazioni, istituti finanziari. Da un processo basato su stakeholders perspective si prevede di sviluppare un processo di citizen perspective guidata dagli stakeholders. Nonostante l'importanza di questo obiettivo, dal punto di vista metodologico andrebbe maggiormente sviluppata un'attenzione teorica sulle differenze tra rappresentazioni istituzionali e vissuti quotidiani. Sulla base del fatto che i contenuti multimediali generano diverse cornici interpretative, la piattaforma HRH può così diventare non solo uno strumento per disseminare nuove narrazioni sul territorio, ma anche uno strumento di ricerca per fare emergere narrazioni partecipate al fine di sviluppare futuri archivi dinamici dove il patrimonio materiale e immateriale non è cristallizzato ma è costantemente reinterpretato.

L'avanzamento del progetto HRH ha confermato il valore del coinvolgimento degli utenti attraverso l'ascolto degli stakeholders come strumento per assicurarsi che il purpose sia in linea con le loro esigenze ed aspettative.

In generale, le attività si sono focalizzate sulla gestione delle conoscenze relative al patrimonio culturale del Portogruarese tramite la raccolta, l'organizzazione e la

documentazione dettagliata di tutte le informazioni culturali e storiche. Ciò ha consentito di sviluppare un sistema di gestione della conoscenza (Knowledge Management – KM) che verrà costruito su un'interfaccia digitale con sezioni organizzate per ambiti tematici specifici, sistema di tag personalizzabili, accesso differenziato per profili editoriali.

Dal progetto emergono nuove importanti questioni di ricerca. Le interfacce digitali orientate verso approcci di tecnologia partecipativa possono da un lato rendere l'accesso al patrimonio culturale più aperto ed accessibile, ma dall'altro possono rischiare di non essere pienamente polifoniche. Di qui la necessità di analizzare e concettualizzare maggiormente una democrazia partecipativa in tali contesti con un occhio di riguardo alla documentazione e alla corretta comunicazione, a lungo termine, del patrimonio culturale (Hansson, Näslund Dahlgren 2022). Tale aspetto è importante affinché non venga considerato soprattutto lo sguardo degli stakeholders, ma anche quello dei cittadini che abitano il territorio. Di qui emerge un aspetto importante che riguarda il modo in cui le narrazioni prodotte sul patrimonio culturale possano influenzare un senso di appartenenza capace di coinvolgere diverse fasce sociali e costruire future visioni di sviluppo locale (Ciolfi 2018).

4. Risultati ottenuti

La collaborazione tra imprese e ricerca accademica nel progetto HRH ha potenziali ricadute sia operative che scientifiche. Dal punto di vista accademico, il progetto contribuisce al dibattito su come le piattaforme digitali possano diventare non solo strumenti per disseminare informazioni ma anche per fare emergere nuove narrazioni partecipate che, a loro volta, producono immaginari sociali condivisi per modelli di fruizione turistica sostenibile. Questi temi offrono spunti per pubblicazioni scientifiche interdisciplinari e per la presentazione dei risultati in conferenze internazionali. La loro importanza risiede anche nel coinvolgimento di approcci e teorie interdisciplinari provenienti dall'antropologia, dai media studies e dalle digital humanities.

Sul piano operativo, la collaborazione con le imprese permette di sviluppare un modello replicabile di valorizzazione territoriale. La piattaforma HRH in fase di realizzazione è uno strumento fondamentale per disseminare i risultati e per fornire una base teorica e pratica per replicare tale modello in altri contesti.

A livello personale e professionale dell'esperienza sulle ricercatrici, il progetto ha stimolato riflessioni interessanti sulla sperimentazioni di tecniche e metodologie per lo sviluppo e la diffusione di nuovi immaginari sociali e narrazioni del patrimonio materiale e immateriale del territorio. Inoltre, il progetto ha incoraggiato le ricercatrici a riflettere su come adattare metodologie etnografiche per stimolare la partecipazione attiva degli utenti che sono composti da un pubblico variegato di visitatori, cittadini e turisti. A questo si aggiunge anche la ricerca che è stata prodotta sull'uso di tecnologie come, nel caso specifico, la piattaforma concepita non solo come mezzo per produrre e disseminare contenuti, ma anche come strumento di aggregazione degli attori coinvolti.

Lunghezza indicativa: circa 3 pagine.